

Çok Kutuplu Düzen Arayışında Çin: Esnek Diplomasi ve Stratejik Ortaklıklar

Orçun Göktürk

Pekin, Teori Yazı Kurulu Üyesi

1 990'lı yıllarda küresel ekonomik büyümenin %70'ini G7 ülkeleri oluşturuyordu. Sovyetler Birliği dağılmıştı ve kimi Amerikan ideologlarına göre “tarihin sonu” gelmişti, kimilerine göre ise Atlantik bloğu zafer kazanmıştı ama dünya bir medeniyetler çatışmasına ilerliyordu. 1995'te Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluşuyla serbest ticaret anlaşmaları artışa geçti ve bu “Yeni Düzen”in IMF ve Dünya Bankası dışında ekonomik kontrol mekanizması geliştirildi.

1991-2000 arasında ABD ekonomisi yılda ortalama %3,7 büyüdü, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ise yıllık ortalama %2-2,5 büyüme kaydetti. Japonya ise 1990'ların başında yaşadığı finansal kriz sonrası “kayıp on yıl” olarak anılan bir durgunluk sürecine girdi ve büyümesi %1'in altında kaldı. 2000'ler sonrası ise ABD hariç diğer G7 ülkelerinin büyümesi oldukça yavaşladı ve büyümeleri %1,5-2 bandına geriledi. ABD'de de ekonomik büyüme düşme eğilimine girdi ve kapitalizmin üçüncü büyük buhranı olan 2008 kriziyle ABD dahil gelişmiş kapitalist ülkeler uzun süreli bir durgunluk içerisine girdi.

Bu da bizi Çin'in yükselişine götürüyor. Özellikle Çin ve Hindistan'ın çift haneli büyüme oranını yakalaması, onları dünya ekonomisinin büyümesinde temel itici güçler haline getirdi. Böylece dünya ekonomisinin ve uluslararası siyasetin dengesinde ciddi bir kırılma yaşandı. Son 200 yıllık kapitalist sistemde küresel ekonomik büyümeye esas katkıda metropol ülkelerin baskın bir rolü varken, durum artık değişmek üzereydi. Bunu ampirik verilerle biraz daha açalım: ABD, 20. yüzyılın başlarında dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmişti. 1950'lerde G7 ülkeleri, küresel GSYH'sinin yaklaşık %60'ını oluşturuyordu.¹ İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkeleri ve Japonya sanayisinin ciddi zarar görmesiyle de birlikte sadece ABD ekonomisi, 1950'lerde dünya imalat üretiminin %40'ını oluşturuyordu.²

2000'lerle birlikte G7 ülkelerinin dünya ekonomik büyümesine katkısında gözle görülür bir gerileme yaşandı. 2008 finansal krizi sonrası bu düşüş hızlandı ve 2010 yılına gelindiğinde G7 ülkelerinin küresel GSYH'deki payı %50'nin altına düştü. Kapitalizmin tarihinde gelişmiş ekonomilerin küresel GSYH'deki payı hiç bu kadar hızlı ve belirgin

¹ World Bank. (1995). World Development Report 1995: Workers in an Integrating World. Oxford University Press.

² Maddison, A. (2007). Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press.

bir şekilde gerilememiştir. Nitekim 2000'lerde Çin'in dünya imalat üretiminde birinciliğe oturmasıyla ABD'nin payı %20'lere geriledi.³ 1980'lerde hızlandırılan neoliberal politikalar ve küreselleşme ters tepmişti. Gelişmiş ekonomilerde küçültülen kamu ekonomisi, şişen özel sektör ve şirketlerin üretim tesislerini "minimum maliyet, maksimum kâr" hırsıyla geliştirmekte olan ülkelere taşınması, sonuçları 2000'lerde daha net görülecek işsizliğin artması ve sanayi sektörünün küçülmesine yol açtı.

Gelişmiş kapitalist ülke ekonomilerinde yaşanan bu gerilemeye karşılık Çin ise hızlı sanayileşme ve teknolojik atılımın meyvelerini toplamaya başlıyordu. Üstelik Çin, yalnızca kapsamlı bir ekonomik büyüme hedeflemekle kalmayıp, uzun vadeli ulusal kalkınma stratejisi doğrultusunda hareket etmiş ve belirli sanayi dallarını öncelikli olarak geliştirmeyi stratejik bir yaklaşım olarak benimsemiştir. Bu süreçte Pekin'in kalkınma başarısı, erken veya geç kapitalist modernizasyon süreçlerini tamamlamış olan İngiltere, Almanya, Fransa, ABD veya Japonya gibi devletlerin hegemonya arayışlarına ya da bağımlılık ilişkilerine dayandırmamış olması onun ayırt edici özelliğidir. Nihayetinde 2000'lerin başında Çin'in öncülüğünde BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin büyümesine %10-15 katkı sağlarken, 2010'a gelindiğinde bu oran %30'a ulaşmıştır.⁴ BRICS'e her sene yeni katılımlarla bu oran giderek artmaktadır.

Şekil 1. Çin'in 1985-2029 (25-29 arası tahmini) cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla (nominal, GSYİH)

Kaynak: C. Textor, 22 Ekim, 2024. Statista.

Mao'dan Deng'e: Devrimci İttifaklardan "Gülümseyen Diplomasi"ye

Çin'in bu kalkınma stratejisinin altında yatan nedenlerden biri olan dış politika konseptine yakından bakalım. Mao döneminde Çin dış politikası, ideolojik hatlarla örülü bir "devrimci diplomasi" karakteri taşıyordu. "Üç dünya teorisi" çerçevesinde Çin, kendisini sömürgecilğe ve emperyalizme karşı mücadele eden "Üçüncü Dünya" ülkelerinin doğal önderi olarak konumlandırmıştı. Ancak Mao'nun ölümünden ve Deng Xiaoping'in reform sürecini başlatmasından sonra, dış politikada da belirgin bir dönüşüm yaşandı. Deng'in ünlü dış politika mottosu "ışığını gizle, zamanını bekle" (韬光养晦), Çin'in uluslararası ittifak stratejisinin temelini oluşturdu.⁵ Bu yaklaşım, askerî veya ideolojik ittifaklardan ziyade, ekonomik kalkınmaya odaklanmayı, çatışmadan kaçınmayı ve uluslararası sistemde düşük profilli ama etkin bir varlık göstermeyi öngörüyordu.

1990'lar ve 2000'ler boyunca Çin, bu stratejiyi "gülümseyen yüz diplomasisi" ile tamamladı. Pekin, uluslararası arenada saldırgan görünmek yerine, yumuşak bir söylem ve iş birliğini önceleyen bir dili kullanmayı tercih etti. Bu dönemde Çin'in uluslararası ittifak politikası, katı bloklaşma anlayışına değil, esnek iş birliğine dayandı.⁶ Bu yüzden Çin, örneğin Hindistan ile ciddi sınır anlaşmazlıklarına rağmen, BRICS ve Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) gibi platformlarda aynı masa etrafında oturmayı stratejik bir adım olarak gördü. Çin açısından bu, ideolojik farklılıkları veya bölgesel ihtilafları dondurarak, ortak kalkınma, ticaret ve güvenlik alanlarında uzun vadeli çıkarları öne çıkarmak anlamına geliyordu.

Çin bu dönemin ödülünü büyük bir ekonomik dönüşümle aldı. 1990'da yalnızca yaklaşık 360 milyar dolar düzeyinde olan gayri safi yur-

3 World Bank. (2023). World Development Indicators.

4 International Monetary Fund (IMF). (2011). World Economic Outlook: Slowing Growth, Rising Risks.

5 Sørensen, C. T. (2015). The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei". *Journal of China and International Relations*, 3(1).

6 Zhao, K. (2016). China's rise and its discursive power strategy. *Chinese Political Science Review*, 1-25.

tiçi hasıla, 2000 yılına gelindiğinde 1,2 trilyon doları aşmış, 2010'da 6 trilyon dolara, 2020'de ise 14 trilyon dolara yükselmiştir.⁷ Satın alma gücü paritesine göre daha da büyük olan bu artış, Çin'i küresel ekonomik sistemin merkez aktörlerinden biri haline getirmiştir. Bu hızlı büyüme yalnızca sayısal bir başarı değil, aynı zamanda Çin'in dış politika manevrasını destekleyen en önemli araçlardan biri olmuştur. Gülümseyen yüz diplomasisi ve çok kutupluluğu teşvik eden ittifak strateji, bu ekonomik dönüşüm sayesinde daha güvenilir ve cazip bir zemine oturmuş; Çin'in hem bölgesel hem de küresel gücünü kalıcı biçimde artırmıştır.

Resmî Söylem: “Çok Kutuplu Düzen”

1990'ların ortası, Çin dış politikasında resmî söylemin açık biçimde “çok kutuplu düzen”e kaydığı bir dönem oldu. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ve ABD'nin Körfez Savaşı'nı başlatması, Pekin'de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Başlangıçta “tek kutupluluk” geçici bir durum olarak değerlendirilmiş olsa da Çinli karar alıcılar kısa sürede bu yeni düzenin belirgin bir süre kalıcı olabileceğini fark ettiler. Bunun üzerine Çin hem akademik hem de resmî belgelerinde “daha adil ve rasyonel bir uluslararası düzenin” inşası için çok kutupluluğu stratejik bir hedef olarak işlemeye başladı. Özellikle 1997 yılında Çin ve Rusya arasında imzalanan Ortak Bildiri, bu stratejinin somut bir örneğidir. Moskova'da 23 Nisan 1997 tarihinde Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin ve Rus lider Boris Yeltsin tarafından imzalanan ve resmî olarak “*Rusya-Çin Ortak Bildirisi: Çok Kutuplu Bir Dünya ve Yeni Bir Uluslararası Düzenin Kurulması*” olarak adlandırılmıştır.⁸ Bu belgede, çok kutupluluğun uluslararası ilişkilerdeki temel eğilim olduğu ve bu yönün desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Çin'in 1998 tarihli *China's National Defense* başlıklı beyaz kitabında da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu belgede, dünya siyasi ortamının çok kutuplu bir yapıya doğru

evrildiği ve bu gelişmenin Çin'in ulusal savunma stratejisiyle uyumlu olduğu belirtilmiştir.⁹

Çin bunu yaparken ABD ile bir çatışmadan kaçınmayı hedeflemektedir. “Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası düzen” söylemini geliştirilmiştir ve bu bağlamda Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesinin güçlendirilmesini, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesini ve uluslararası hukukun temel normlarının korunması gibi eskiye göre çok daha ılımlı bir stratejiyi ön plana çıkarmaktadır.

“İttifak” Değil “Ortaklık”

Bununla birlikte Çin'in dış politikada girdiği yeni yönelimin dikkat çekici bir özelliği, “ittifak” kavramını kullanmaktan özellikle kaçınmasıdır. Çin'in resmî söyleminde “ittifak” yerine “ortaklık” (partnership) veya “kapsamlı stratejik iş birliği” (comprehensive strategic cooperation) kavramları tercih edilmektedir. Bu durum, Çin'in hem ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınma hem de ilişkilerde esneklik stratejisiyle uyumludur. Örneğin, Çin ile Rusya ilişkileri defalarca “sarsılmaz dostluk” olarak nitelendirilmiş olsa da Pekin, Moskova ile NATO tarzı bağlayıcı bir askerî ittifaka girmekten özenle uzak durmuş, bunun yerine iki ülke arasındaki iş birliğini “kapsamlı stratejik ortaklık” çerçevesinde tanımlamıştır. Hatta birçok Çinli üst düzey yetkili iki ülke ilişkisinin “üçüncü tarafları hedef alan bir ittifak olmadığını” vurgulamıştır.

Pekin, Washington'un küresel üstünlüğünü doğrudan meydan okumayla sarsmanın hem ekonomik hem de askerî açıdan riskli olduğunu bilmektedir. Bu nedenle Çin, söylem düzeyinde “hegemonya karşıtlığını” vurgulasa da uygulamada ABD'yi karşısına alacak katı bloklaşmalardan uzak durmaktadır. Bunun yerine Çin, ABD'nin tek taraflı hamlelerini (Irak Savaşı'nda BM Güvenlik Konseyi'ni devre dışı bırakılması veya Asya-Pasifik'teki askerî ittifaklarını genişletmesi vb.) eleştirerek

7 World Bank. (2024). *China GDP (current US\$)*. World Development Indicators.

8 United Nations. (1997). *Joint statement of the Russian Federation and the People's Republic of China: On the multipolar world and the establishment of a new international order*

9 Information Office of the State Council of the People's Republic of China. (1998). *China's National Defense*.

uluslararası meşruiyet üzerinden baskı kurmayı tercih etmiştir.

Bu yaklaşım, Çin'in diplomasi dilinde sıkça kullanılan "kazan-kazan iş birliği" ve "çatışmasız rekabet" kavramlarında açıkça görülür. Böylece Çin, bir yandan ABD'nin tek taraflı hamlelerine karşı uluslararası kamuoyunda destek ararken, diğer yandan kendi ekonomik kalkınma sürecini riske atmadan uluslararası sistemde ağırlığını artırabilmektedir. Bu çerçevede Çin diplomasisinin esas hedefi, ABD ile doğrudan çatışma yerine dengeyi esnek yollarla kurmak ve çok kutupluluğun gelişimini zamana yayarak, "yükselen ama meydan okumayan güç" görünümünü korumaktır.

Benzer vurgu, yani "ittifak" algısının önüne geçen "ortaklık", Çin öncülüğünde oluşturulan BRICS'in kuruluş bildirgesine de yansımıştır. BRICS'in kurumsallaşmasının dönüm noktası olan 2009'da Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya liderleri, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bir araya gelerek ilk resmî BRIC Liderler Zirvesini düzenlemiş ve zirve sonrası "*BRIC Dörtlüsü Liderleri Yekaterinburg Zirvesi Ortak Bildirisi*"ni ilan etmişlerdir. Öne çıkan şu ifadelere bakalım:

Dünya ekonomisindeki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde uluslararası finans kurumlarının reformunu ilerletmeye kararlıyız. Yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler uluslararası finans kuruluşlarında daha fazla söz ve temsil hakkına sahip olmalı ve bu kuruluşların başkanları ve üst düzey yöneticileri açık, şeffaf ve liyakate dayalı bir seçim süreciyle atanmalıdır. Ayrıca istikrarlı, öngörülebilir ve daha çeşitlendirilmiş bir uluslararası para sistemine güçlü bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

BRIC içindeki diyalog ve iş birliği sadece gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarına değil, aynı zamanda kalıcı barış ve ortak refaha dayalı uyumlu bir dünya inşasına da katkı sağlayacaktır.

Uluslararası hukukun üstünlüğü, eşitlik, karşılıklı saygı, iş birliği, eşgüdümlü eylem ve

tüm devletlerin ortak karar almasına dayalı daha demokratik ve adil çok kutuplu bir dünya düzenine olan desteğimizin altını çiziyoruz.

“Büyük Ülke Diplomasisi”

Son olarak Şi Jinping dönemiyle Çin dış politikasında yeni bir kavram ön plana çıktı: “Büyük Devlet Diplomasisi” (大国外交). Çin dış politikasında “tek taraflılık karşıtlığı”, “barış içinde bir arada yaşama” ve “ittifaklara katılmama” ilkeleri Mao döneminden itibaren mevcuttu. Ancak “büyük devlet diplomasisi” Şi Jinping ile beraber açık ve resmî bir slogan haline geldi. Bu anlayış, Çin'in artık yalnızca sistemin bir parçası değil, sistemin şekillenmesinde kurucu ve yönlendirici bir aktör olduğu iddiasını içeriyor diyebiliriz. Bu çerçevede Çin, bir yandan Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi mevcut çok taraflı kurumlarda daha görünür ve etkin hale geldi, diğer yandan BRICS, ŞİÖ ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi yeni platformlar kurarak, Batı merkezli düzenin karşısına alternatif mekanizmalar çıkarmaktadır.¹⁰

Bu sebeple Şi sonrası dönemde Çin, Deng ve ardıllarının uyguladığı “sessiz kalma” stratejisi yerine uluslararası düzende daha aktif ve gözle görülür bir uluslararası güç olma iddiasında yeni bir stratejiye geçilmiştir. Bu dönüşüm aynı zamanda Çin'in uluslararası ittifaklar anlayışında da önemli bir kırılmaya işaret etmektedir. Pekin, geleneksel anlamda askerî ittifaklardan uzak durmaya devam etse de Rusya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, İran ile sık sık, Mısır ve Körfez ülkeleriyle yer yer askerî tatbikatları artırmakta, diğer yandan ekonomik, finansal ve diplomatik ağlar üzerinden kurduğu çok taraflı ortaklıklarla “yeni nesil ittifak” diyebileceğimiz esnek bir yapı inşa etmektedir. Bu bağlamda Çin, BRICS ve ŞİÖ başta olmak üzere Atlantik sistemine tamamen alternatif düzen yaratılmasında da bu strateji temelinde öncü bir rol oynamaktadır.

10 Hu, W. (2019). Xi Jinping's 'major country diplomacy': The role of leadership in foreign policy transformation. *Journal of Contemporary China*, 28(115), 1-14.